

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.942.5:159.938.363.7

DOI: 10.5281/zenodo.15811287

СУБЪЕКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД СЕССИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

© 2025 Л.И. Бочанцева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

ORCID 0009-0002-9597-7588

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье описаны результаты эмпирического исследования субъективного состояния усталости у студентов в период сессии как показателя эмоционального неблагополучия. Автор анализирует теоретические исследования по психологии и медицине, посвященные современному состоянию распространенности данной проблемы. Проанализировано содержание понятий «усталость» и «утомление». Подчеркивается, что усталость – особое субъективное состояние, возникающее в результате длительного напряжения и истощения ресурсов организма, сопровождается снижением функциональных возможностей и изменением эмоционального состояния. Данный феномен характеризуется комплексом осознаваемых человеком ощущений слабости и бессилия (чувство разбитости), вялости, морального истощения, наличием дискомфорта, появлением раздражительности, плохого настроения, тревожности, признаков депрессии и др. Ухудшение самочувствия является доминирующим признаком усталости. Исследование проводилось на базе университета, в котором приняло участие 125 студентов-первокурсников. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивой тенденции к нарастанию усталости и эмоционального неблагополучия у студентов в экзаменационный период. В заключении подчеркивается необходимость разработки мер психолого-педагогического сопровождения для минимизации негативных последствий.

Ключевые слова: усталость, хроническая усталость, субъективное состояние усталости, синдром хронической усталости, эмоциональное неблагополучие, психоэмоциональное состояние, студенты.

Для цитирования: Бочанцева Л.И. Субъективное состояние усталости у студентов в период сессии как показатель эмоционального неблагополучия / Л.И. Бочанцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 177–189. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15811287>.

Введение. Проблема хронической усталости личности является актуальной в современном обществе в связи с возрастающими психоэмоциональными и физическими нагрузками, обусловленными ускорением темпа жизни и динамикой социально-экономических трансформаций.

Феномен хронической усталости с разных методологических позиций интересует специалистов различных областей науки и практики. В медицине изучаются клинические проявления синдрома хронической усталости (далее – СХУ) и его биологические механизмы, тогда как психологи выявляют когнитивно-эмоциональные проявления данного нарушения и разрабатывают психокоррекционные программы,

например, по формированию эмоционального благополучия личности или регуляции эмоционального состояния, а социологи рассматривают влияние социально-средовых факторов в генезисе данного феномена.

Особую значимость данная проблема приобретает в студенческой среде, в которой одновременно происходит сочетание интенсивности жизнедеятельности с недостаточной сформированностью адаптационных механизмов.

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, среди 1600 респондентов старше 18 лет 88% испытывают упадок сил. При этом среди молодежи 18-24 лет – абсолютное большинство (96-97%) [33]. Описанный факт вполне объясним особенностями протекания периода студенчества. Ведущей деятельностью на этапе ранней юности становится учебно-профессиональная, в которой сочетается освоение специальных знаний и компетенций, а также формирование профессиональной идентичности. Вузовская система образования способствует переходу от внешней регуляции к самоуправлению познавательной деятельностью, предполагая повышенную автономию личности. Новая для первокурсника вузовская жизнь начинается с кризиса перехода от школьной среды к непривычной для него реальности, характеризующейся изменением социального статуса – переходом к позиции «студент», предполагающей возрастание ответственности и самостоятельности; расширением социальных связей – включением в новую академическую среду и необходимостью адаптации к нормам студенческого сообщества; перестройкой системы отношений – формированием новых значимых отношений с сокурсниками и преподавателями, ослаблением родительского контроля; усилением фактора неопределенности, обусловленное задачами профессионального становления, необходимостью освоения финансовой самостоятельности и бытовой самоорганизации.

Теоретические основы исследования. Анализируя исследования последних лет, мы обнаружили, что ученых интересуют различные аспекты рассматриваемой проблемы. Так, В.А. Бодровым описаны современные представления о чувстве усталости в профессиональной деятельности [2]. Анализ особенностей исследования профессионального утомления в физиологии труда представлен А.А. Новожиловой, А.М. Герегей и А.Г. Меркуловой [25]. Вопросы диагностики СХУ описаны в работе И.В. Прихода [28]. В трудах З.Е. Середавина и А.Б. Хабибуллина [31], С.А. Корниловой [14], О.О. Куралевой и Д.С. Бибиковой [17], Ю.А. Никифоровой, Д.В. Бобылевой, Ю.В. Сорокиной [23] рассматриваются признаки усталости (утомления, переутомления), ими описываются причины возникновения и методы профилактики. Исследование о распространенности СХУ у студентов транспортного вуза проведено Н.А. Линьковой [19]. Влияние различных факторов на возникновение и развитие СХУ у студентов раскрыты в исследовании ученых из УрГУПС [10]. Коррекцией субъективных проявлений СХУ у студентов после экзаменационной сессии занимались А.В. Шакула, Д.И. Никулин и Р.Р. Бадретдинов [34]. С.В. Духновским и Э.К. Шелепиной разработан опросник субъективной оценки уровня утомленности личности [12]. Валидизацию русскоязычной версии «Шкалы оценки усталости» провели А.А. Визель, А.С. Белевский, И.Ю. Визель и др. [8]. Проблема оценки СХУ у студентов и переутомления детей и подростков нашла отражение в исследованиях И.Г. Патуровой и Н.А. Бобровский [26], Л.А. Николаевой [24].

Обратимся к раскрытию понятий «усталость» и «утомление» в психологической науке. Анализ данных категорий показал, что они являются смежными, но не тождественными и часто подвергаются путанице в бытовом дискурсе.

Под усталостью понимают комплексное психофизиологическое состояние, возникающее вследствие продолжительного напряжения и истощения ресурсов организма, т.е. происходит снижение функциональных возможностей организма. По мнению отечественного психолога С.Ю. Головина, усталость представляет собой субъективное негативное переживание, характеризующееся комплексом осознаваемых человеком ощущений слабости, бессилия, вялости, наличием дискомфорта. Так, уставший человек теряет интерес к деятельности, доминирует мотив её прекращения. Усталость сопутствует развитию состояния утомления. Следует подчеркнуть, что доминирующим признаком усталости является ухудшение самочувствия, снижается потребность поддержания связей с окружением, проявляется замкнутость и отгороженность. В научной литературе встречается характеристика усталости как донологической формы астении. Утомление же характеризуется снижением работоспособности, когда организм утрачивает способность поддержания прежнего уровня активности из-за накопившейся усталости. Усталость не идентична обычному утомлению, которое возникает после рабочего дня или интенсивной физической активности. Как правило, усталость ощущается человеком постоянно, она подобна фоновой музыке, которую невозможно остановить. Следовательно, данные понятия тесно связаны между собой, но имеют различную природу. Так, усталость является следствием утомления, а утомление как физиологический процесс выступает причиной снижения работоспособности. Важно подчеркнуть, что усталость имеет психологическую составляющую и одним из ключевых её индикаторов выступает эмоциональное состояние человека.

Изучение проблемы эмоционального неблагополучия (благополучия) личности отражены в трудах Д.И. Борсуковой, Е.Н. Кунакбаевой, М.В. Старчиковой [3], Л.И. Бочанцевой [4, 6], Ю.А. Величко и Д.В. Каширского [7], Н.Т. Колесник, Е.Н. Полянской и А.И. Коробко [13], Е.В. Кузнецовой [15, 16], Е.Г. Максименко, А.В. Гордеевой, С.А. Вильдгрубе [21], Т.А. Липской [20], А.Г. Самохваловой, Е.В. Тихомировой, О.Н. Вишневской [30], Ю.В. Потаповой, А.Ю. Маленовой [27], А.Г. Рынзиной и А.С. Великановой [29], С.И. Тарасовой и Е.Ю. Дубовик [32] и др. Исследования показывают, что эмоциональное неблагополучие является «отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием, которое характеризуется нестабильностью и неадекватностью эмоциональных реакций, преобладанием отрицательных эмоций, тревожностью, наличием признаков депрессии, страхов, а также и заниженной самооценкой» [4, с. 221]. Так, для личности с эмоциональным неблагополучием характерно «доминирование негативных эмоций, таких как отчаяние, обида, страх и недовольство... психическая нестабильность, неуравновешенность» [6, с. 400].

Эмоциональное неблагополучие как отрицательная субъективная составляющая оценка собственного эмоционального состояния и самочувствия личности рассматривалась в отечественной психологии Е.Н. Герасимовой, С.Н. Гамовой и И.В. Фаустовой. Согласно их взглядам, эмоциональное неблагополучие характеризуется переживанием отрицательных эмоций (тревожность, апатия, фрустрация, раздражительность, страх и пр.), негативными эмоциональными проявлениями, эмоциональной нестабильностью и неадекватностью реагирования во взаимоотношениях с окружающими.

Состояние усталости студентов является прямым следствием эмоционального неблагополучия, которое возникает под влиянием комплекса взаимосвязанных факторов современной образовательной среды. Во-первых, отсутствие социальной стабильности создает дополнительное напряжение у студентов и ощущение неопределенности

относительно профессиональных перспектив. Во-вторых, из-за постоянного растущего потока информации студенты сталкиваются с необходимостью усваивать большой объем учебного материала, что приводит к информационной перегрузке. В-третьих, ускоряющийся темп жизни создает вынужденное давление на студента и ставит перед ним дилемму совмещения учебы, работы, социальной активности и личных интересов. В-четвертых, чрезмерные эмоциональные нагрузки на психику и пребывание в стрессовых ситуациях приводит к эмоциональному истощению. В результате формируется замкнутый круг: усталость снижает способность эффективно справиться со стрессом, а стресс, в свою очередь, усиливает состояние усталости.

И.Н. Мырзамуратова [22], изучая эмоциональное неблагополучие студентов, подчеркивает его связь с устойчивыми негативными эмоциональными состояниями, вызывающими дискомфорт в межличностных взаимоотношениях, понижающих активность и работоспособность. Проявлениями эмоционального неблагополучия могут быть депрессивные состояния, тревожность, враждебность, усталость.

Хроническая усталость как субъективное состояние личности может выступать в качестве симптомокомплекса неврозов, депрессии и являться пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы. Усталость может проявляться в виде неспособности к длительному умственному и физическому напряжению, а также вызывать беспокойство и отчаяние, повышенную утомляемость и раздражительность, беспомощность, невозможность принять решение и др.

На основании вышеизложенного типичными проявлениями субъективного состояния усталости личности как показателя эмоционального неблагополучия будем считать следующие: снижение эмоционального тонуса, потерю интереса к привычной деятельности, быструю утомляемость, слабость, нарастающее расстройство внимания; повышенную раздражимость и неустойчивость психоэмоционального состояния; ухудшение самочувствия и проявляющиеся на этом фоне головные боли; признаки нарушения сна и бодрствования (наличие сонливости и упадка жизненных сил днем, а ночью – бессонницы) и как следствие прогрессирующее снижение работоспособности; эмоциональную подавленность, состояние апатии, безрадостное настроение, пассивность.

Студенты в большей степени подвержены хронической усталости и причинами возникновения этого состояния может выступать целый комплекс факторов. К объективным факторам относят: состояние здоровья, величину учебной нагрузки, пренебрежение соблюдением режима дня и продолжительности отдыха, а также санитарно-гигиенических условий (чистота помещения, освещенность, температурный режим и пр.). Субъективные факторы усталости обусловлены личностными качествами, например, типом темперамента и особенностями характера (эмоциональная неустойчивость, чрезмерная эмоциональность, нетерпеливость, пессимистичность, низкая коммуникабельность, вызывающая напряжение в условиях, когда требуется командная работа, перфекционизм, приводящий к перегрузке и пр.), уровнем имеющихся знаний и мотивацией к обучению. Возникновение субъективного состояния усталости может объясняться специфическими факторами организации учебного процесса в вузе, такими как дефицит времени на освоение материала и информационная перегрузка при изучении новых дисциплин и пр. Одной из вероятных причин возникновения усталости у студентов может явиться сессия.

Состояние усталости у студентов как фактор эмоционального неблагополучия вызывает затруднения в прохождении важного жизненного этапа, является серьезным препятствием для эффективной социально-психологической адаптации.

Основная часть. Теоретический анализ изучаемой проблемы показал, что многие вопросы, связанные с субъективным состоянием усталости как показателя эмоционального неблагополучия студентов в разные периоды обучения в вузе, остаются недостаточно изученными. Особую актуальность данная проблема приобретает в период экзаменационной сессии, когда психоэмоциональная нагрузка на студентов достигает пиковых значений.

Цель данной работы – изучение субъективного состояния усталости у студентов в период сессии как показателя эмоционального неблагополучия, выявление факторов, способствующих возникновению усталости и ухудшающих психоэмоциональное состояние, предложение мер психологической поддержки студентов в период сессии. Изучение субъективного состояния усталости позволит не только лучше понять механизмы адаптации студентов к новым учебным нагрузкам, но и разработать эффективные меры психолого-педагогического сопровождения учебного процесса.

Анализ научных исследований по данной проблеме выявил существующее несоответствие между актуальными требованиями системы ВПО, предполагающими формирование эмоционально устойчивой, адаптивно способной личности студента, готовой к эффективной учебно-профессиональной деятельности и реальным психофизиологическим состоянием обучающихся в период экзаменационной сессии, характеризующимся состоянием хронической усталости, которая существенно ограничивает когнитивные возможности и снижает продуктивность текущей деятельности.

Исследование проводилось в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (г. Тюмень) в период с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. В нем приняли участие 125 студентов-первокурсников.

Для выявления уровня выраженности субъективной усталости как показателя эмоционального неблагополучия у студентов применялся комплекс психодиагностических методик. С целью обнаружения признаков субъективной усталости нами отобраны следующие методики: «Дифференцированная оценка состояний сниженной работоспособности» (далее – ДОРС) А.Б. Леоновой и С.Б. Величковой [9], позволяющая определить степень выраженности четырех состояний – утомления, монотонию, пресыщение и стресс; опросник «Самочувствие, активность, настроение» (далее – САН) В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошникова [9] для получения оперативной оценки психоэмоционального состояния студентов и их реакции на различную нагрузку; методика «Степень хронического утомления» (далее – СХУ) А.Б. Леоновой и И.В. Шишкиной [18], в которой учитывалась шкала, выявляющая нарушения в эмоционально-аффективной сфере; для оценки степени усталости применялась «Шкала оценки усталости» (Fatigue Assessment Scale, далее – FAS) [1; 8]. Для определения уровня эмоционального благополучия студентов применялась «Ориентировочная оценка эмоционального благополучия» (далее – ООЭБ) В.А. Ананьева [11].

Результаты исследования и их обсуждение. С целью оценки динамики субъективного состояния усталости у студентов нами проведено два среза: первый осуществлялся в начале семестра (сентябрь 2024 г.) и второй – в период сдачи первой сессии (декабрь 2024 г. – январь 2025 г.).

Для анализа полученных данных между двумя срезами в связанных выборках применим G-критерий знаков, оценивающий направленность изменений в сторону увеличения или уменьшения исследуемого признака. В соответствии с алгоритмом

расчета данного критерия определены сдвиги и направления изменений, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

Оценка значимости изменений комплексного субъективного состояния усталости студентов первого курса в течение первого семестра (N=125, в %)

Методики	Показатели	Уровень	1 срез – начало семестра	2 срез – период сессии	Сдвиг и направление
ДОРС	Утомление	низкий	46,4	15,2	-31,2
		умеренный	25,6	37,6	+12,0
		выраженный	18,4	32,8	+14,4
		высокий	9,6	14,4	+4,8
	Монотония	низкий	51,2	33,6	-17,6
		умеренный	20	27,2	+7,2
		выраженный	19,2	22,4	+3,2
		высокий	9,6	16,8	+7,2
	Пресыщение	низкий	49,6	23,2	-26,4
		умеренный	25,6	34,4	+8,8
		выраженный	16,8	24	+7,2
		высокий	8	18,4	+10,4
	Стресс	низкий	24,8	7,2	-17,6
		умеренный	20,8	31,2	+10,4
		выраженный	29,6	36	+6,4
		высокий	24,8	25,6	+0,8
САН	Самочувствие	низкий	5,6	20,8	+15,2
		средний	58,4	54,4	-4,0
		высокий	36	24,8	-11,2
	Активность	низкий	31,2	45,6	+14,4
		средний	37,6	32	-5,6
		высокий	31,2	22,4	-8,8
	Настроение	низкий	7,2	31,2	+24,0
		средний	69,6	54,4	-15,2
		высокий	23,2	14,4	-8,8
СХУ	Нарушения в эмоционально-аффективной сфере	отсутствие	30,4	18,4	-12,0
		умеренный	64	52	-12,0
		выраженный	4,8	24,8	+20,0
		высокий	0,8	4,8	+4,0
FAS	Усталость	отсутствие	60,8	20,8	-40,0
		умеренный	31,2	58,4	+27,2
		выраженный	8	20,8	+12,8
ООЭБ	Эмоциональное благополучие	низкий	6,4	23,2	+16,8
		средний	47,2	54,4	+7,2
		высокий	46,4	22,4	-24,0

Проведенный анализ позволил выявить устойчивую тенденцию к нарастанию усталости и эмоционального неблагополучия студентов в экзаменационный период.

По шкале «утомление» установлено статистически значимое изменение распределения числа студентов по степени выраженности данного состояния в период экзаменационной сессии. Зафиксировано трехкратное уменьшение числа респондентов с низким уровнем утомления, что сопровождается пропорциональным увеличением числа первокурсников, демонстрирующих умеренную, выраженную и высокую степени психофизического истощения. Наиболее значительный прирост зафиксирован в группе студентов с выраженным уровнем утомления (+14,4), свидетельствующий о существенном нарастании психоэмоциональной нагрузки в период сдачи сессии.

По шкале «монотония» произошло уменьшение количества студентов с низкой степенью её выраженности на 17,6. Это те студенты, которые вначале обучения в вузе, практически не испытывали состояние монотонии, т.е. сниженного контроля при выполнении однообразной и монотонной работы. Рост умеренной, высокой и выраженной степеней по данной шкале указывает на увеличение числа студентов, переживающих рутинность, при которой усиливается состояние сниженного контроля и появляются симптомы ухудшения внимания и памяти, появляются скука, апатия и сонливость.

По шкале «пресыщение», отражающей состояние сниженной работоспособности, потерю интереса к деятельности, выявлено значительное ухудшение показателя в период сессии. Резкое снижение доли студентов с низким уровнем (-26,4) и значительный рост всех уровней психического пресыщения – умеренного (8,8%), выраженного (7,2%) и высокого (10,4%). Полученные данные свидетельствуют о значительном снижении работоспособности и потере интереса к учебной деятельности в период сдачи сессии, которые негативно отражаются не только на качестве и процессе обучения студентов, но и их психологическом состоянии.

Во втором срезе по шкале «стресс» зафиксировано значительное снижение доли студентов (с 24,8% до 7,2%), не испытывающих беспокойство или психическое напряжение. Это свидетельствует о существенном ухудшении текущей обстановки, связанной с повышенной сложностью текущей ситуации, в которой находятся первокурсники. 36% респондентов испытывают выраженный стресс (максимальный показатель по данной шкале) именно в период сдачи сессии.

По шкалам «САН» в результате первого среза у первокурсников выявлено благоприятное психоэмоциональное состояние. Большая часть студентов (58,4%) оценили свое самочувствие как нормальное, а 36% – как благоприятное. Незначительный дискомфорт испытывали 5,6%. Выявлено равное распределение активности студентов по уровням. Настроение у большинства студентов (69,6%) было как стабильно нормальным, у 23,2% – приподнятым, а 7,2% демонстрировали подавленное настроение. Результаты первого среза указывают на проявление активности и позитивный настрой студентов-первокурсников. Адаптационный период проходит у большинства студентов успешно. Ухудшения всех показателей – самочувствия, активности и настроения были выявлены в период сессии. Каждый пятый студент испытывал явный дискомфорт в самочувствии. Уровень низкой активности возрос, что свидетельствует о пассивности, а уровень высокой активности сохранился только у 22,4% (тенденция снижения). Настроение студентов в период сессии ухудшилось: доля с благоприятным настроением снизилась до 14,4%, а в подавленном настроении в период сессии находилось 31,2% студентов. По мере нарастания состояния усталости соотношение между шкалами САН изменяется. Так, происходит снижение самочувствия и активности по сравнению с настроением.

По шкале «нарушения в эмоционально-аффективной сфере» обнаружено следующее: в период сессии количество студентов, имеющих выраженные признаки нарушений, возросло с 4,8% до 24,8%, а с высокой степенью – с 0,8% до 4,8%. Сессия вызывает у студентов эмоциональную нестабильность, характеризующуюся повышением уровня личностной и ситуативной тревожности, раздражительности. У ранее устойчивых студентов могут проявляться аффективные всплески реакций.

По шкале «усталость» обнаружен резкий рост: умеренный уровень увеличился на 27,2% (с 31,2% до 58,4%), выраженная усталость возросла в 2,6 раза (с 8% до 20,8%) и втрое снизилось число студентов с низким уровнем усталости (с 60,8% до 20,8%). В

течение сессии происходит постепенное накопление усталости, достигающее своего максимума в период сдачи экзаменов.

Оценка эмоционального благополучия студентов показала, что 23,2% испытывают эмоциональный дискомфорт. Произошло снижение высокого уровня эмоционального благополучия с 46,4% до 22,4%, в то время как количество студентов со средним уровнем увеличилось на 7,2%.

Полученные результаты примененных методик демонстрируют статистически значимое ухудшение психофизиологического состояния студентов в период экзаменационной сессии ($p < 0,05$). Количество студентов с выраженной усталостью увеличилось в 2,6 раза, а уровень эмоционального неблагополучия возрос вдвое. Отрицательная динамика показателей самочувствия, активности и настроения свидетельствует о комплексном характере воздействия экзаменационного стресса. По шкалам «утомления», «монотонии» и «пресыщения» выявлено увеличение числа студентов с выраженными формами психоэмоционального истощения, испытывающих рутинность и, как следствие, приводящее к снижению интереса к учебе и работоспособности. Кумулятивный эффект усталости студентов достигает пика к концу сессии. Особую тревогу вызывает резкое увеличение аффективных нарушений.

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что субъективное состояние усталости у студентов в период сессии служит важным индикатором эмоционального неблагополучия. Полученные данные свидетельствуют о статистически значимом ухудшении психоэмоционального состояния по многим параметрам: выраженный рост таких показателей, как усталость, монотония, пресыщение и стресс сопровождается снижением уровня самочувствия, активности и настроения. Увеличение числа студентов с выраженной усталостью и снижение показателей эмоционального благополучия указывают на необходимость разработки комплекса мер психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

Результаты исследования показывают, что сочетание чрезмерной учебной нагрузки и дефицит полноценного восстановления ресурсов вызывает у студентов состояние усталости, переутомления и психоэмоционального истощения.

В качестве перспективных направлений дальнейшего изучения обозначенной проблемы мы видим в разработке и внедрении адресных программ психологической поддержки студентов в период сессии, включающих тренинги по развитию стрессоустойчивости и индивидуальные консультации; создание и апробация психолого-педагогических рекомендаций кураторам по сопровождению первокурсников в период адаптации к вузу; создание курсов по выбору, объединяющих теорию и практику (например, «Психология ментального здоровья»); внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. В частности, на практических занятиях по дисциплине «Психология» необходимо внедрение упражнений по эмоциональной саморегуляции, дыхательных техник, элементов аутогенной тренировки, а также использование методов самодиагностики для выявления уровня усталости, тревожности и пр. Предложенные меры, включая упражнения по эмоциональной регуляции, дыхательные техники и методы самодиагностики, подробно изложены в недавно опубликованном пособии [5].

Результаты исследования представляют практическую ценность для педагогов-психологов, преподавателей и кураторов учебных групп, поскольку позволяют разработать и внедрить меры психолого-педагогической поддержки студентов. Данные меры направлены на оптимизацию процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе и профилактику психоэмоционального напряжения в период первой

экзаменационной сессии как критического этапа образовательного процесса, характеризующегося повышенной учебной нагрузкой, которая провоцирует кумулятивную усталость и приводит к выраженному эмоциональному неблагополучию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бикбулатова Л.Ф. Шкала оценки усталости (перевод на русский язык), адаптация и оценка психометрических свойств в стационарах клиник неврологии и терапии / Л.Ф. Бикбулатова, М.А. Кутлубаев, Л.Р. Ахмадеева // Медицинский вестник Башкортостана. – 2012. – Т. 7, № 1. – С. 37–42.
2. Бодров В.А. Современные представления о чувстве усталости в профессиональной деятельности / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 2012. – Т. 33, № 2. – С. 23–34.
3. Борсукова Д.И. Психологическое неблагополучие студентов медиков и способы снижения эмоционального дискомфорта в дальнейшей профессиональной деятельности / Д.И. Борсукова, Е.Н. Кунакбаева, М.В. Старчикова // Scientist (Russia). – 2022. – № 4(22). – С. 2.
4. Бочанцева Л.И. Особенности эмоционального благополучия подростков из семей с алкогольной зависимостью / Л.И. Бочанцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 219–229. – <http://doi.org/10.5281/zenodo.12573017>.
5. Бочанцева Л.И. Психология : учебное пособие для практических занятий и самостоятельной работы студентов / Л.И. Бочанцева. – Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2024. – 255 с.
6. Бочанцева Л.И. Формирование эмоционального благополучия у подростков из дисфункциональных семей / Л.И. Бочанцева // Педагогический ИМИДЖ. – 2024. – Т. 18, № 3(64). – С. 395–409. – <http://doi.org/10.32343/2409-5052-2024-18-3-395-409>.
7. Величко Ю.А. Внутренние противоречия в системе ценностей как предпосылки эмоционального неблагополучия личности / Ю.А. Величко, Д.В. Каширский // Высшее образование сегодня. – 2024. – № 5. – С. 74–79. – <http://doi.org/10.18137/RNU.HET.24.05.P.074>.
8. Визель А.А. Шкала оценки усталости (Fatigue Assessment Scale): валидизация русскоязычной версии / А.А. Визель, А.С. Белевский, И.Ю. Визель [и др.] // Практическая пульмонология. – 2025. – № 1. – С. 62–65. – <http://doi.org/10.24412/2409-6636-2025-13222>.
9. Водяха Ю.Е. Психологическая диагностика сфер личности: Лабораторный практикум / Ю.Е. Водяха. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2018. – 220 с.
10. Габдрахманова В.И. Синдром хронической усталости студентов УРГУПС / В.И. Габдрахманова, Н.А. Линькова, П.Ф. Сапова // Современные здоровьесберегающие технологии. – 2017. – № 2. – С. 42–48.
11. Дмитриева Н.Б. Психология здоровья личности: учебное пособие / Н.Б. Дмитриева. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 61 с.
12. Духновский С.В. Опросник «субъективная оценка уровня утомленности личности»: разработка, психометрическая характеристика, применение / С.В. Духновский, Э.К. Шелепина // Российский девиантологический журнал. – 2024. – Т. 4, № 2. – С. 144–160. – <http://doi.org/10.35750/2713-0622-2024-2-144-160>.
13. Колесник Н.Т. Психологическое благополучие современных студентов / Н.Т. Колесник, Е.Н. Полянская, А.И. Коробко // Проблемы современного педагогического образования. – 2024. – № 83–2. – С. 479–482.
14. Корнилова С.А. Признаки усталости и утомления, их причины и профилактика / С.А. Корнилова // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 95–5. – С. 109–112. – <http://doi.org/10.18411/trnio-03-2023-248>.
15. Кузнецова Е.В. Коррекция эмоционального неблагополучия младших школьников средствами изотерапии / Е.В. Кузнецова // Ученые записки НТГСПИ. Серия: Педагогика и психология. – 2023. – № 2. – С. 94–103.
16. Кузнецова Е.В. Коррекция эмоционального неблагополучия подростков средствами тренинговой работы / Е.В. Кузнецова // Вестник экспериментального образования. – 2023. – № 1(34). – С. 1–9.
17. Куралева О.О. Признаки усталости, утомляемости и переутомления, их причины и профилактика, восстановление / О.О. Куралева, Д.С. Бибикова // Инновационное развитие регионов: потенциал науки и современного образования: Материалы II Национальной научно-практической конференции, Астрахань, 07 февраля 2019 года / под общ. ред. Т.В. Золиной. – Астрахань: Информационно-издательский центр, 2019. – С. 61–64.
18. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

19. Линькова Н.А. Синдром хронической усталости - одна из проблем физического воспитания студентов транспортного вуза / Н.А. Линькова // Инновационный транспорт. – 2020. – № 3(37). – С. 37–40. – <http://doi.org/10.20291/2311-164X-2020-3-37-40>.
20. Липская Т.А. Особенности психологического благополучия студентов на начальном и завершающем этапах обучения / Т.А. Липская // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 78-3. – С. 270–274.
21. Максименко Е.Г. Обзор отечественных и зарубежных исследований феномена психологического благополучия / Е.Г. Максименко, А.В. Гордеева, С.А. Вильдгрубе [и др.] // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 147–177. – <http://doi.org/10.5281/zenodo.14286833>.
22. Мырзамуратова И.Н. Саморегуляция и эмоциональное неблагополучие у студентов с различными признаками латеральной организации мозга: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.13 / И.Н. Мырзамуратова. – Москва: Ин-т психологии РАН, 2013. – 26 с.
23. Никифорова Ю.А. Выявление причин переутомления обучающихся вузов и поиск мер их предотвращения / Ю.А. Никифорова, Д.В. Бобылева, Ю.В. Сорокина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 6-1. – С. 763–768. – <http://doi.org/10.34755/IROK.2019.5.5.277>.
24. Николаева Л.А. Оценка переутомления детей и подростков / Л.А. Николаева, Д.В. Долиновская, В.А. Петухова, Ю.О. Прибылова // Эпомен: медицинские науки. – 2023. – № 9. – С. 33–43.
25. Новожилова А.А. Особенности исследования профессионального утомления в физиологии труда / А.А. Новожилова, А.М. Гергей, А.Г. Меркулова // Медицина труда и промышленная экология. – 2022. – Т. 62, № 4. – С. 238–246. – <http://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-4-238-246>.
26. Патурова И.Г. Оценка степени хронического утомления у студентов 2 курса Кировского Государственного Медицинского Университета / И.Г. Патурова, Н.А. Бобровский // Научные исследования 2022: Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Пенза, 23 мая 2022 года. Том Часть 1. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 103–105.
27. Потапова Ю.В. Предикторы эмоционального неблагополучия студентов в ситуации сепарации от родителей / Ю.В. Потапова, А.Ю. Маленова // Вестник Омского университета. Серия: Психология. – 2018. – № 1. – С. 13–19. – <http://doi.org/10.24147/2410-6364.2018.1.13-19>.
28. Прихода И.В. Синдром хронической усталости: вопросы диагностики и лечения / И.В. Прихода // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – № 1. – С. 120–122.
29. Рынзина А.Г. Сравнительный анализ подходов к изучению психологического благополучия личности студентов / А.Г. Рынзина, А.С. Великанова // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 88–101. – <http://doi.org/10.18413/2313-8971-2021-7-4-0-7>.
30. Самохвалова А. Методы профилактики психологического неблагополучия студенческой молодежи / А. Самохвалова, Е. Тихомирова, О. Вишневская и др. // Modern Psychology. – 2023. – Vol. 6, No. 2(13). – С. 3–15. – <http://doi.org/10.46991/sbmp/2023.6.2.003>.
31. Середавин З.Е. Признаки усталости и утомления, их причины и профилактика / З.Е. Середавин, А.Б. Хабибуллин // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 98-2. – С. 36–39. – <http://doi.org/10.18411/trnio-06-2023-70>.
32. Тарасова С.И. Исследование эмоционального неблагополучия подростков, оставшихся без попечения родителей / С.И. Тарасова, Е.Ю. Дубовик // Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. – Т. 9, № 6. – С. 13.
33. Усталость и ее причины // Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ustalost-i-ee-prichiny?ysclid=m9i0gg3gio669584600> (дата обращения 05.12.2024).
34. Шакула А.В. Динамика психоэмоционального состояния студентов с явлениями хронической усталости после проведения сеанса аудиовизуальной стимуляции / А.В. Шакула, Д.И. Никулин, Р.Р. Бадретдинов // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011. – Т. 6, № 5. – С. 65–66.

REFERENCES

1. Bikbulatova L.F., Kutlubaev M.A., Axmadeeva L.R. (2012). Shkala ocenki ustalosti (perevod na russkij yazyk), adaptaciya i ocenka psixometricheskix svojstv v stacionarax klinik nevrologii i terapii [The scale of the evaluation of the stability (translation into Russian), adaptation and evaluation of the psychometric properties in the inpatient clinics of neurology and therapy]. Medicinskij vestnik Bashkortostana [Medical Bulletin of Bashkortostan], Vol. 7, No. 1, pp. 37–42. (In Russian)

2. Bodrov V.A. (2012). Sovremenny'e predstavleniya o chuvstve ustalosti v professional'noj deyatel'nosti [Current perceptions of feelings of fatigue in professional life]. *Psixologicheskij zhurnal* [Psychological Journal], Vol. 33, No. 2, pp. 23–34. (In Russian)
3. Borsukova D.I., Kunakbaeva E.N., Starchikova M.V. (2022). Psixologicheskoe neblagopoluchie studentov medikov i sposoby' snizheniya e'mocional'nogo diskomforta v dal'nejshej professional'noj deyatel'nosti [Psychological disadvantage of medical students and ways to reduce emotional discomfort in further professional activity]. *Scientist (Russia)* [Scientist (Russia)], No. 4 (22), pp. 2. (In Russian)
4. Bochanceva L.I. (2024). Osobennosti e'mocional'nogo blagopoluchiya podrostkov iz semej s alkohol'noj zavisimost'yu [Features of emotional well-being of adolescents from families with alcohol dependence]. *Vestnik Doneczkogo nacional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psixologiya* [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology], No. 3, pp. 219–229. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12573017> (In Russian)
5. Bochanceva L.I. (2024). Psikhologiya: uchebnoe posobie dlya prakticheskikh zanyatij i samostoyatel'noj raboty studentov [Psychology: manual for practical classes and independent work of students] (255 p.) Tyumen': Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya [Tyumen : State Agrarian University of the North Trans-Urals] (In Russian)
6. Bochanceva L.I. (2024). Formirovanie e'mocional'nogo blagopoluchiya u podrostkov iz disfunkcional'ny'x semej [Shaping emotional well-being in adolescents from dysfunctional families]. *Pedagogicheskij IMIDZh* [Pedagogical IMAGE], Vol. 18, No. 3 (64), pp. 395–409. <http://doi.org/10.32343/2409-5052-2024-18-3-395-409> (In Russian)
7. Velichko Yu.A., Kashirskij D.V. (2024). Vnutrennie protivorechiya v sisteme cennostej kak predposylki e'mocional'nogo neblagopoluchiya lichnosti [Internal contradictions in the system of values as prerequisites for emotional ill-being of the personality]. *Vy'sshee obrazovanie segodnya* [Higher education today], No. 5, pp. 74–79. <http://doi.org/10.18137/RNU.HET.24.05.P.074> (In Russian)
8. Vizel' A.A., Belevskij A.S., Vizel' I.Yu. (Ed.) (2025). Shkala ocenki ustalosti (Fatigue Assessment Scale): validizaciya russkoyazy'chnoj versii [Fatigue Assessment Scale: validation of the Russian version]. *Prakticheskaya pul'monologiya* [Practical pulmonology], No. 1, pp.62–65. <http://doi.org/10.24412/2409-6636-2025-13222> (In Russian)
9. Vodyaxa Yu.E. (2018). Psixologicheskaya diagnostika sfer lichnosti: Laboratorny'j praktikum [Psychological diagnostics of personality spheres: Laboratory workshop] (220 p.). Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvenny'j pedagogicheskij universitet [Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University] (In Russian)
10. Gabdraxmanova V.I., Lin'kova N.A., Sapova P.F. (2017). Sindrom xronicheskoj ustalosti studentov URGUPS [Chronic fatigue syndrome of URGUPS students]. *Sovremenny'e zdorov'esberegayushhie texnologii* [Modern health-saving technologies], No. 2, pp. 42–48. (In Russian)
11. Dmitrieva N.B. (2010). Psixologiya zdorov'ya lichnosti: uchebnoe posobie [Psychology of personal health: Training manual]. (pp. 61). Kazan': TGGPU [Kazan: TGGPU] (In Russian)
12. Duxnovskij S.V., Shelepina E'.K. (2024). Oprosnik «sub`ektivnaya ocenka urovnya utomlennosti lichnosti»: razrabotka, psixometricheskaya karakteristika, primenenie [The questionnaire “subjective assessment of personality fatigue level”: development, psychometric characterization, application]. *Rossiiskij deviantologicheskij zhurnal* [Russian Journal of Deviantology], Vol. 4, No. 2, pp. 144–160. <http://doi.org/10.35750/2713-0622-2024-2-144-160> (In Russian)
13. Kolesnik N.T., Polyanskaya E.N., Korobko A.I. (2024). Psixologicheskoe blagopoluchie sovremenny'x studentov [Psychological well-being of modern students]. *Problemy' sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya* [Problems of modern pedagogical education], No. 83-2, pp. 479-482. (In Russian)
14. Kornilova S.A. (2023). Priznaki ustalosti i utomleniya, ix prichiny' i profilaktika [Signs of fatigue and tiredness, their causes and prevention]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya* [Trends in science and education], No. 95-5, pp. 109–112. <http://doi.org/10.18411/trnio-03-2023-248> (In Russian)
15. Kuzneczova E.V. (2023) Korrekciya e'mocional'nogo neblagopoluchiya mladshix shkol'nikov sredstvami izoterapii [Коррекция эмоционального неблагополучия младших школьников средствами изотерапии]. *Ucheny'e zapiski NTGSPi. Seriya: Pedagogika i psixologiya* [Scientific Notes of NTGSPi. Series: Pedagogy and Psychology], No. 2, pp. 94–103 (In Russian)
16. Kuzneczova E.V. (2023). Korrekciya e'mocional'nogo neblagopoluchiya podrostkov sredstvami treningovoj raboty' [Correction of emotional disadvantage of adolescents by means of training work]. *Vestnik e'ksperimental'nogo obrazovaniya* [Bulletin of Experimental Education], No. 1(34), pp. 1–9 (In Russian)
17. Kuraleva O.O., Bibikova D.S. (2019). Priznaki ustalosti, utomlyaemosti i pereutomleniya, ix prichiny' i profilaktika, vosstanovlenie [Signs of fatigue, fatigue and overwork, their causes and prevention, recovery]. In *Innovacionnoe razvitie regionov: potencial nauki i sovremennogo obrazovaniya: Materialy' II Nacional'noj*

nauchno-prakticheskoy konferencii, Astraxan`, 07 fevralya 2019 g. [Innovative development of regions: the potential of science and modern education: Proceedings of the II National Scientific and Practical Conference, Astrakhan, February 07, 2019] (pp. 61-64). Astrakhan: Information and Publishing Center (In Russian)

18. Leonova A.B. (1984). Psixodiagnostika funkcional'ny`x sostoyanij cheloveka [Psychodiagnostics of human functional states] (200 p.) Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta [Moscow: Moscow University Press] (In Russian)

19. Lin`kova N.A. (2020). Sindrom xronicheskoy ustalosti - odna iz problematik fizicheskogo vospitaniya studentov transportnogo vuza [Chronic fatigue syndrome - one of the problems of physical education of students of transport higher education institution]. Innovacionny`j transport [Innovative transport], No. 3(37), pp. 37–40. <http://doi.org/10.20291/2311-164X-2020-3-37-40> (In Russian)

20. Lipskaya T.A. (2023). Osobennosti psixologicheskogo blagopoluchiya studentov na nachal`nom i zavershayushhem e`tapax obucheniya [Features of psychological well-being of students at the initial and final stages of education]. Problemy` sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of modern pedagogical education], No. 78-3, pp. 270–274 (In Russian)

21. Maksimenko E.G., Gordeeva A.V., Vil`dgrube S.A. (Ed.) (2024). Obzor otechestvenny`x i zarubezhny`x issledovanij fenomena psixologicheskogo blagopoluchiya [Review of domestic and foreign studies of the phenomenon of psychological well-being]. Vestnik Doneczkogo nacional'nogo universiteta. Seriya D: Filologiya i psixologiya [Bulletin of Donetsk National University. Series D: Philology and Psychology], No. 5, pp. 147–177. <http://doi.org/10.5281/zenodo.14286833> (In Russian)

22. My`rzamuratova I.N. (2013). Samoregulyaciya i e`mocional'noe neblagopoluchie u studentov s razlichny`mi priznakami lateral'noj organizacii mozga [Self-regulation and emotional maladjustment in students with different traits of lateral brain organization]. Avtoreferat dis. ... kandidata psixologicheskix nauk [Abstract of the diss. ... candidate of psychological sciences] (26 p.) Moskva: In-t psixologii RAN [Moscow: Institute of Psychology RAS] (In Russian)

23. Nikiforova Yu.A., Bobyleva D.V., Sorokina Yu.V. (2019). Vy`yavlenie prichin pereutomleniya obuchayushhixsya vuzov i poisk mer ix predotvrashheniya [Identification of the causes of overwork of university students and search for measures of their prevention]. Aktual'ny`e voprosy` sovremennoj e`konomiki [Topical issues of modern economics], No. 6-1, pp. 763–768. <http://doi.org/10.34755/IROK.2019.5.5.277> (In Russian)

24. Nikolaeva L.A., Dolinovskaya D.V., Petuxova V.A., Priby`lova Yu.O. (2023). Ocenka pereutomleniya detej i podrostkov [Assessment of overexertion in children and adolescents]. E`pomen: medicinskie nauki [Epub: Medical Sciences], No. 9, pp. 33–43 (In Russian)

25. Novozhilova A.A., Geregej A.M., Merkulova A.G. (2022). Osobennosti issledovaniya professional'nogo utomleniya v fiziologii truda [Features of the study of occupational fatigue in labor physiology]. Medicina truda i promy`shlennaya e`kologiya [Occupational medicine and industrial ecology], Vol. 62, No. 4, pp. 238–246. <http://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-4-238-246> (In Russian)

26. Paturova I.G., Bobrovskij N.A. (2022). Ocenka stepeni xronicheskogo utomleniya u studentov 2 kursa Kirovskogo Gosudarstvennogo Medicinskogo Universiteta [Evaluation of the degree of chronic fatigue in 2nd year students of Kirov State Medical University]. In Nauchny`e issledovaniya 2022: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 2-x chastyax, Penza, 23 maya 2022 g. Tom Chast` 1 [Scientific Research 2022: Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. In 2 p., Penza, May 23, 2022. Vol.1] (pp. 103–105). Penza: Nauka i Prosveshhenie (IP Gulyaev G.Yu.) [Penza: Science and Enlightenment (IP Gulyaev G.Y.)] (In Russian)

27. Potapova Yu.V., Malenova A.Yu. (2018). Prediktory` e`mocional'nogo neblagopoluchiya studentov v situacii separacii ot roditelej [Predictors of students' emotional disadvantage in the situation of separation from parents]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Psixologiya [Bulletin of Omsk University. Series: Psychology], No. 1, pp. 13–19. <http://doi.org/10.24147/2410-6364.2018.1.13-19> (In Russian)

28. Prikoda I.V. (2007). Sindrom xronicheskoy ustalosti: voprosy` diagnostiki i lecheniya [Chronic fatigue syndrome: diagnostic and treatment issues]. Pedagogika, psixologiya i mediko-biologicheskie problemy` fizicheskogo vospitaniya i sporta [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sport], No. 1, pp. 120–122. (In Russian)

29. Ry`nzina A.G., Velikanova A.S. (2021). Sravnitel'ny`j analiz podxodov k izucheniyu psixologicheskogo blagopoluchiya lichnosti studentov [Comparative analysis of approaches to the study of psychological well-being of students' personality]. Nauchny`j rezul'tat. Pedagogika i psixologiya obrazovaniya [Scientific result. Pedagogy and psychology of education], Vol. 7, No. 4, pp. 88–101. <http://doi.org/10.18413/2313-8971-2021-7-4-0-7> (In Russian)

30. Samoxvalova A., Tixomirova E., Vishnevskaya O. (Ed.). (2023). Metody` profilaktiki psixologicheskogo neblagopoluchiya studencheskoj molodezhi [Methods of prevention of psychological disadvantage of student youth]. Modern Psychology, Vol. 6, No. 2(13), pp. 3–15. <http://doi.org/10.46991/sbmp/2023.6.2.003> (In Russian)

31. Seredavin Z.E., Xabibullin A.B. (2023). Priznaki ustalosti i utomleniya, ix prichiny` i profilaktika [Signs of fatigue and tiredness, their causes and prevention]. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in science and education], No. 98-2, pp. 36–39. <http://doi.org/10.18411/trnio-06-2023-70> (In Russian)

32. Tarasova S.I., Dubovik E.Yu. (2021). Issledovanie e`mocional`nogo neblagopoluchiya podrostkov, ostavshixsya bez popечeniya roditel'ej [A study of the emotional dysfunction of adolescents without parental care]. Mir nauki. Pedagogika i psixologiya [World of Science. Pedagogy and psychology], Vol. 9, No. 6, pp. 13 (In Russian)

33. Ustalost` i ee prichiny` [Fatigue and its causes]. Vserossijskij centr izucheniya obshhestvennogo mneniya [All-Russian Public Opinion Research Center]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ustalost-i-ee-prichiny?ysclid=m9i0gq3gjo669584600> (accessed on: 05.12.2024) (In Russian) []

34. Shakula A.V., Nikulin D.I., Badretdinov R.R. (2011). Dinamika psixoe`mocional`nogo sostoyaniya studentov s yavleniyami xronicheskoy ustalosti posle provedeniya seansa audiovizual`noj stimulyacii [Dynamics of psychoemotional state of students with chronic fatigue after audiovisual stimulation session]. Medicinskij vestnik Bashkortostana [Medical Bulletin of Bashkortostan], Vol. 6, No. 5. pp. 65–66 (In Russian)

Поступила в редакцию 05.05.2025 г.

SUBJECTIVE STATE OF STUDENTS' FATIGUE DURING THE SESSION AS INDICATOR OF EMOTIONAL DISTRESS

L.I. Bochantseva

The article describes the results of the empirical study of the subjective state of fatigue in students during the session as an indicator of emotional ill-being. The author analyzes theoretical studies in psychology and medicine, dealing with the current state of prevalence of this problem. The content of the concepts “tiredness” and “fatigue” is analyzed. It is emphasized that fatigue, as a special subjective state arising as a result of prolonged stress and exhaustion of the body resources, is accompanied by a decrease in functional capabilities and changes in emotional state. This phenomenon is characterized by a complex of feelings of weakness and powerlessness (feeling of being run-down), lethargy, moral exhaustion, discomfort, irritability, bad mood, anxiety, signs of depression, etc., which are realized by a person. Deterioration of well-being is the dominant sign of fatigue. The study was conducted on the basis of the university, in which 125 freshmen students took part. The results obtained indicate a steady tendency to increasing fatigue and emotional ill-being in students during the examination period. The conclusion emphasizes the need to develop measures of psychological and pedagogical support to minimize the negative consequences.

Key words: fatigue, chronic fatigue, subjective state of fatigue, chronic fatigue syndrome, emotional well-being, psycho-emotional state, students.

Бочанцева Людмила Ивановна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Государственный аграрный университет Северного
Зауралья, г. Тюмень, Российская Федерация.
Доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных наук.
ORCID 0009-0002-9597-7588.
E-mail: bochanceva.lyudmila@mail.ru.

Bochantseva Lyudmila Ivanovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Northern Trans-Ural State Agricultural University,
Tyumen, Russian Federation.
Associate Professor of Department of Philosophy
and Social Sciences and Humanities.
ORCID 0009-0002-9597-7588.
E-mail: bochanceva.lyudmila@mail.ru.